

Datenkompetenz von Schulen

Instrument zur Selbsteinschätzung

Prof. David H. Schiller, M.A. und Prof. Dr. Edzard Schade
Fachhochschule Graubünden, Schweizer Institut für Informationswissenschaft
Januar 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14971983

Inhaltsverzeichnis

1. Bedarf, Ausgangslage und Finanzierung.....	1
2. Datenkompetenzmessung, theoretischer Hintergrund	2
3. Instrument zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz von Schulen.....	8
4. Testung des Instruments an Schulen.....	17
5. Selbsteinschätzung der Datenkompetenz – Herausforderungen und Möglichkeiten	22
Literatur:.....	25

1. Bedarf, Ausgangslage und Finanzierung

Im Jahr 2024 hat das Schweizer Institut für Informationswissenschaft (SII) an der Fachhochschule-Graubünden (FHGR) für die Milton-Ray-Hartmann Stiftung ein Instrument zu Selbsteinschätzung der Datenkompetenzen von Schulen entworfen und getestet.

Das Instrument baut auf ähnlichen Instrumenten zur Reifegradmessung auf, wie sie in ökonomischen Bereichen verbreitet sind, und adaptiert den Ansatz für Schulen in der Schweiz. Hierdurch sollen Schweizer Schulen bei einer gesteuerten Erlangung von spezifischen Kompetenzen im Bereich «Umgang mit Daten» unterstützt werden. Schulen können mit dem Werkzeug zur Selbsteinschätzung die relevanten Dimensionen der Datenkompetenz erkennen, ihren jeweiligen Reifegrad evaluieren und dies als Grundlage für weitere Schritte und Verbesserungen verwenden. Zur Testung der Funktion des angepassten Modells und zur Evaluation des Bedarfs an einem solchen Tool bei Schulen wurden drei «Testschulen» befragt.

Die Ergebnisse dieser Testung werden in diesem Dokument dargestellt. Des Weiteren wird der theoretische Hintergrund des Reifegradmodells und der verwendete Fragebogen erläutert sowie Vorschläge für eine Weiterentwicklung gegeben.

2. Datenkompetenzmessung, theoretischer Hintergrund

Reifegradmodelle dienen dazu, den Entwicklungsstand von Prozessen, Organisationen oder Systemen systematisch zu bewerten. Sie bieten eine strukturierte Methode, um Stärken, Schwächen und Potenziale zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Durch die Einteilung in Reifegrade (oft in Stufen) geben sie Orientierung für gezielte Weiterentwicklungen und helfen, Standards sowie Best Practices zu erreichen (vgl. Alpar et al. 2023: 398; Bühler et al. 2019; Becker et al. 2009; Matijas 2023).

Reifegradmodelle eignen sich auf Grund ihrer gut visualisierbaren Ergebnisdarstellung für die Vermittlung der Befunde an die auftraggebenden Stellen bzw. Rollenträger*innen. Das aktive Behandeln von Daten wird als Datenmanagement verstanden. Das Datenmanagement (DM) ist grundsätzlich für den gesamten Lebenszyklus von Daten zuständig und organisiert das systematische und aufgabenorientierte Sammeln, Erheben, Speichern, Aufbereiten, Auswerten und Weitergeben von Daten (Datenaustausch). Zur Beschreibung von Datenkompetenz bietet es sich daher an, Reifegradmodelle für das Datenmanagement zu verwenden. Dies da der Reifegrad des Datenmanagement Hinweise auf die Datenkompetenz einer Organisation, also auf ihre Kompetenz, des Sammelns, Erhebens, Speicherns, Aufbereitens, Auswertens und des Weitergebens von Daten (Datenaustausch) liefert. Unter Daten fallen dabei alle Formen digitaler Informationsressourcen wie z.B. Mails, Fotografien, Statistiken, Audios, Videos, Datenbanken usw.

Auf Basis der Analyse des Reifegrads des Datenmanagements und der daraus resultierenden Einordnung in Reifegrade von verschiedenen Dimensionen der Datenkompetenz können Strategien und Data Governance Definitionen erstellt oder angepasst werden.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt drei in der Praxis rege angewendete Modelle aus den Bereichen Informations-, Daten- und Prozessmanagement. Dabei werden die Analysedimensionen und die definierten Reifegrade kurz erläutert. Die ausgewählten Modelle ergeben zusammen eine umfassende Sicht auf die Beurteilung von Datenkompetenz. Im darauffolgenden Abschnitt folgt im Sinne eines Fazits die selektive Zusammenstellung der für das Projekt genutzten Analysedimensionen (mit Fragebereichen als Unterkategorien).

2.1 Dimensionen der Analyse und Reifegrade beim EIM Maturity Model

Das [Gartner Enterprise Information Management \(EIM\) Maturity Model](#) bewertet die Reife einer Organisation in mehreren Dimensionen. Diese Dimensionen bieten eine umfassende Sichtweise auf die Informationsmanagement-Fähigkeiten der Organisation. Informationsmanagement wird in der Regel weiter gefasst als «reines» Datenmanagement und schliesst Aspekte wie Wissensmanagement oder Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen ein. Dies widerspiegelt sich zumindest in Ansätzen beim Modell von Gartner. Die Analysedimensionen des Gartner Enterprise Information Management Maturity Modells sollen Organisationen dabei helfen, ihre aktuellen EIM-Fähigkeiten zu bewerten und Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden müssen, um eine höhere Reife und bessere Nutzung

von Information zu erreichen. Die wichtigsten Analysedimensionen und damit verbundene Fragestellungen sind gemäss Gartner:

1. **Vision:** Liegt eine klar formulierte und kommunizierte Vision für das Informationsmanagement vor? Wie gut ist die EIM-Strategie in der Geschäftsstrategie verankert? Ist die Unterstützung durch das Top-Management gewährleistet?
2. **Strategy:** Ist eine umfassende EIM-Strategie entwickelt? Sind für die strategische Planung und Umsetzung von EIM-Initiativen Zielen und Metriken definiert? Ist die EIM-Strategie in die Unternehmensziele integriert?
3. **Metrics:** Werden relevante Metriken und KPIs zur Überwachung und Steuerung der EIM-Prozesse definiert und verwendet? Werden Daten zur kontinuierlichen Verbesserung und Berichterstattung über Fortschritte systematisch gesammelt und aufbereitet?
4. **Governance:** Sind Data Governance-Strukturen und -Prozesse zur Steuerung und Überwachung der EIM-Initiativen etabliert? Sind Verantwortlichkeiten und Rollen klar festgelegt und beschrieben? Erfolgt eine regelmässige Überwachung der Einhaltung von Richtlinien?
5. **Organization and Roles:** Sind die organisatorische Struktur und die Rollenverteilung für das Informationsmanagement klar und transparent definiert? Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen?
6. **Processes:** Sind die EIM-Prozesse nach den Kriterien Effizienz und Effektivität standardisiert und dokumentiert? Erfolgt eine kontinuierliche Prozessverbesserung? Wird die Automatisierung von Datenmanagement-Aufgaben laufend optimiert?
7. **Technology:** Werden die EIM-Initiativen durch den Einsatz geeigneter Technologien und Tools optimal unterstützt? Wird die Integration der Systeme laufend optimiert? Werden die IT-Infrastrukturen im Hinblick auf eine optimale Unterstützung laufend modernisiert?
8. **Culture:** Unterstützt die Unternehmenskultur das EIM innerhalb der Organisation? Werden eine informationsorientierte Kultur sowie das Engagement und Bewusstsein der Mitarbeiter für EIM gefördert? Werden Anreize (ev. Belohnungssysteme) für eine konstruktive Unternehmenskultur geschaffen?

Das Gartner Enterprise Information Management (EIM) Maturity Model besteht aus **fünf Stufen der Reife**, die den Entwicklungsgrad und die Effektivität der Informationsmanagement-Praktiken einer Organisation widerspiegeln. Hier sind die Stufen (Reifegrade) kurz beschrieben:

1. **Unaware** (Unbewusst): Die Organisation hat wenig bis kein Bewusstsein für die Bedeutung von Informationsmanagement. Es gibt keine formalen EIM-Prozesse oder -Strategien. Dies zeigt sich unter anderem in isolierten Dateninitiativen, im Fehlen einer formellen Governance oder im fehlenden Verständnis für den Wert von Wissen und Information.
2. **Aware** (Bewusst): Die Organisation beginnt, die Bedeutung von Informationsmanagement zu erkennen. Erste Schritte zur Etablierung grundlegender Prozesse und Strukturen werden unternommen. Solche Schritte können Initiativen zur Datenqualität und -governance sein, ein beginnendes Management von Metadaten, wachsendes Bewusstsein für Daten- bzw. Informationssilos oder erste Versuche zur Daten-Integration.
3. **Reactive** (Reaktiv): Die Organisation hat einige EIM-Prozesse implementiert, reagiert aber hauptsächlich auf spezifische Anforderungen oder Probleme. Prozesse sind nicht durchgängig

standardisiert oder integriert. Dies manifestiert sich beispielsweise in projektbasierten Datenmanagement-Aktivitäten, nur teilweise implementierten Governance- und Qualitätsprozessen, inkonsistenter Nutzung von Datenstandards oder häufig reaktivem Handeln bei Datenproblemen.

4. **Proactive** (Proaktiv): Informationsmanagement ist strategisch verankert und handelt proaktiv. Prozesse sind weitgehend standardisiert sowie dokumentiert, und es gibt eine koordinierte Anstrengung zur kontinuierlichen Verbesserung. Es liegt eine umfassende Data Governance vor, Datenqualitätsprüfungen erfolgen regelmässig, Metadatenmanagement-Praktiken sind etabliert, Daten werden proaktiv zur Entscheidungsunterstützung genutzt.
5. **Transformational** (Transformativ): Das Informationsmanagement ist vollständig integriert und transformativ. Die Organisation nutzt Daten als strategisches Asset, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies zeigt sich insbesondere in vollständig integrierten EIM-Prozessen, in einer datengetriebenen Kultur, fortschrittlichen Analysetools und -techniken, kontinuierlichen Innovation im Informationsmanagement und einer optimalen Nutzung von Daten zur Erreichung strategischer Ziele.

Diese fünf Stufen beschreiben eine Roadmap für Organisationen, um ihren aktuellen Stand im Informationsmanagement zu bewerten und Massnahmen zur Verbesserung und Optimierung ihrer EIM-Praktiken zu planen.

2.2 Dimensionen der Analyse und Reifegrade beim IBM Data Governance Council Maturity Model

Das IBM Data Governance Council Maturity Model bewertet den Reifegrad einer Organisation in Bezug auf Data Governance anhand von elf Dimensionen. Diese Dimensionen gliedern sich in vier Gruppen: **Outcomes:** (1) Value Creation + (2) Risk Management, **Enablers:** (3) Organizational Structures and Awareness + (4) Policy + (5) Data Stewardship, **Core Disciplines:** (6) Data Quality Management + (7) Information Life Cycle Management + (8) IT Governance, **Supporting Disciplines:** (9) Data Architecture + (10) Data Classification and Metadata + (11) Compliance and Audit (vgl. Caballero et al. 2023). Die elf Dimensionen bieten eine umfassende Sicht auf die Aspekte des Datenmanagements und der Data Governance und dienen als gute Grundlage für deren Bewertung und Verbesserung.

1. **Value Creation:** Beurteilung, wie Daten als strategische Ressourcen genutzt werden, um Geschäftswerte zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
2. **Risk Management:** Bewertung der Fähigkeit der Organisation, Datenrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern, einschliesslich Datenschutz und Datensicherheit.
3. **Organizational Structures and Awareness:** Beurteilung der organisatorischen Strukturen, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie des Bewusstseins für Data Governance innerhalb der Organisation.
4. **Policy:** Bewertung der Entwicklung, Implementierung und Durchsetzung von Richtlinien, Standards und Verfahren für Data Governance.
5. **Data Stewardship:** Beurteilung der Prozesse und Rollen zur Verantwortung und Pflege der Datenbestände, einschliesslich Datenverantwortliche und -verwalter.

6. **Data Quality Management:** Analyse der Prozesse und Verfahren zur Sicherstellung der Datenqualität, einschliesslich Datenbereinigung, -validierung und -überwachung.
7. **Information Life Cycle Management:** Beurteilung der Verwaltung von Daten über ihren gesamten Lebenszyklus, von der Erzeugung und Speicherung bis zur Archivierung und Löschung.
8. **IT Governance:** Bewertung der Integration von Data Governance in die IT-Governance-Strukturen, um sicherzustellen, dass Daten als kritische IT-Ressource verwaltet werden.
9. **Data Architecture:** Bewertung der Struktur und Organisation der Datenressourcen, einschliesslich Datenmodelle, Datenflüsse und Integration.
10. **Data Classification and Metadata:** Analyse der Systeme und Prozesse zur Klassifizierung und Verwaltung von Metadaten, um Datenauffindbarkeit und -nutzung zu verbessern.
11. **Compliance and Audit:** Analyse der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie der Fähigkeit zur Durchführung von Daten-Audits.

Das IBM Data Governance Council Maturity Model unterscheidet ebenfalls **fünf Reifegrade**, um die Entwicklung und Reife der Data Governance-Fähigkeiten einer Organisation zu beschreiben:

1. **Initial/Ad Hoc:** Data Governance-Prozesse sind unkoordiniert und reaktiv. Es gibt keine formellen Strukturen oder Standards. Dies schlägt sich beispielsweise nieder in einer inkonsistenten Datenqualität, in sporadischen und unstrukturierten Ansätzen zur Datenverwaltung oder im Fehlen klarer Verantwortlichkeiten oder Governance-Richtlinien.
2. **Reactive:** Erste Schritte zur Implementierung von Data Governance sind unternommen. Die Prozesse sind jedoch noch weitgehend reaktiv und auf die Lösung von Problemen ausgerichtet. Typische Merkmale für diesen Reifegrad sind einzelne Data Governance-Initiativen, das Vorhandensein grundlegender Richtlinien und Verfahren, Datenqualitätsprobleme werden adressiert, wenn sie auftreten.
3. **Proactive:** Data Governance ist zunehmend proaktiv organisiert und integriert. Es gibt definierte Prozesse und eine strukturierte Vorgehensweise zur Datenverwaltung. Formelle Data Governance-Richtlinien und -Standards sind definiert, es finden regelmässige Datenqualitätsüberprüfungen statt, Rollen und Verantwortlichkeiten sind klar definiert und es werden Data Stewardship-Programme umgesetzt.
4. **Managed:** Data Governance-Prozesse sind gut etabliert und werden systematisch verwaltet. Die Organisation überwacht kontinuierlich die Effektivität ihrer Governance-Praktiken. Kernmerkmale bilden eine systematische Messung der Datenqualität, fortgeschrittene Data Governance-Praktiken, regelmässige Berichterstattung und Audits sowie umfassende Schulungen und Unterstützung für Mitarbeiter*innen.
5. **Optimized:** Data Governance ist vollständig in die Unternehmenskultur integriert und wird kontinuierlich verbessert. Die Organisation nutzt fortschrittliche Technologien und innovative Ansätze. Das bedeutet konkret, dass Data Governance proaktiv und innovativ weiterentwickelt wird, Prozesse fortlaufend verbessert werden, fortschrittliche Analysetechniken und Automatisierung eingesetzt werden und die Data Governance-Prinzipien stark in der Unternehmenskultur verankert sind.

Diese Reifegradstufen helfen Organisationen dabei, ihre Data Governance-Praktiken zu bewerten und systematisch weiterzuentwickeln, um eine optimale Nutzung ihrer Datenressourcen zu gewährleisten.

2.3 Dimensionen der Analyse und Reifegrade beim Reifegradmodell digitaler Geschäftsprozesse der BITCOM

Der kleine Rundgang durch Reifegradmodelle im Kontext Datenmanagement und Digitalisierung schliesst mit dem vom deutschen Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) entwickelten [Reifegradmodell digitaler Geschäftsprozesse](#). Diese Wahl erfolgt aufgrund der Beobachtung, dass ein systematisches Prozessmanagement eine unverzichtbare Grundlage für ein effektives und effizientes Informations- und Datenmanagement und somit für eine integrale Data Governance bildet. Das Reifegradmodell digitaler Geschäftsprozesse der BITKOM fokussiert auf den Digitalisierungsgrad des Prozessmanagements und unterscheidet vier Qualitätsdimensionen des Prozessmanagements (BITKOM 2020: 8): (1) Technologie, (2) Daten, (3) Qualität und (4) Organisation. Diese vier Dimensionen werden jeweils auf drei Kernaspekte hin mit Hilfe von insgesamt 24 Beobachtungskriterien analysiert und bewertet:

1. Technologie

- **Technologiebasis**

1.1 Alle eingehenden Informationen für den Prozess sind vollständig digital.

1.2 Alle ausgehenden Informationen für den Prozess sind vollständig digital.

- **Tools im Prozess**

1.3 Es wird eine Software-Lösung zur vollständigen Modellierung und Analyse des Geschäftsprozesses eingesetzt.

1.4 Der Geschäftsprozess ist mit einer Software-Lösung vollständig automatisiert.

- **Systemintegration**

1.5 Alle im Prozess verwendeten Software-Lösungen sind vollständig integriert.

1.6 Der Prozess läuft vollständig ohne unnötige Medienbrüche.

2. Daten

- **Datenerhebung**

2.1 Prozessdaten werden vollständig automatisiert erhoben.

2.2 Prozessdaten werden vollständig digital archiviert.

- **Datenbereitstellung**

2.3 Die Bereitstellung von Daten zu internen Zwecken ist vollständig digital.

2.4 Die visuelle Darstellung von Daten erfolgt strukturiert und nutzerfreundlich.

- **Datenverwendung**

2.5 Daten können vollständig durch eine Schnittstelle für die externe Nutzung durch weitere Anwendungen wie z.B. BI bereitgestellt werden.

2.6 Daten sind immer Grundlage zur Verbesserung des Geschäftsprozesses.

3. Qualität

- **Prozessbeschreibung**

3.1 Der Prozess ist mithilfe von Standards (z.B. BPMN, EPK oder UML) vollständig dokumentiert (Fokus: Dokumentation)

3.2 Der Prozess ist mithilfe von Standards vollständig beschrieben (Fokus: Arbeitsablaufbeschreibung)

- **Ausführung**

3.3 Der Status des Prozesses ist jederzeit von aussen (d.h. extern aus Kundensicht & intern aus Sicht eines anderen Bereiches) einsehbar.

3.4 Die Stabilität der Prozessdurchläufe ist auch bei Lastspitzen sichergestellt.

- **Sicherheit**

3.5 Der Prozess beinhaltet Kontrollen und Prüfinstanzen, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen (intern).

3.6 Der Prozess stellt die regulatorischen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit vollständig sicher (extern).

4. Organisation

- **Digitalisierungsstrategie**

4.1 Es gibt eine eindeutig definierte Digitalisierungsstrategie im Unternehmen.

4.2 Die Digitalisierungsstrategie wird im Prozess vollständig umgesetzt.

- **Qualifikation**

4.3 Es steht vollständige digitale Kompetenz (intern oder extern) zur Verfügung, um den Prozess erfolgreich weiterzuentwickeln.

4.4 Die im Prozess involvierten Mitarbeiter besitzen die Qualifikation, um den Prozess erfolgreich durchzuführen.

- **Change Management**

4.5 In der Organisation werden wirksame Massnahmen ergriffen, um die Akzeptanz von digitalen Prozessen zu fördern.

4.6 Die im Prozess beteiligten Menschen begrüssen die Digitalisierung des betrachteten Prozesses vollständig.

Die fünf unterschiedenen **Reifegrade** beziehen sich auf die Digitalisierung von Prozessen:

1. Nicht digital
2. Überwiegend nicht digital
3. Teilweise digital
4. Überwiegend digital
5. Vollständig digital

Das Modell richtet von seinem Grundkonzept her den Fokus auf einen einzelnen Prozess. Deshalb erlaubt das Ergebnis eines einzelnen Prozesses oder einer Gruppe von Prozessen keinen umfassenden Rückschluss auf den allgemeinen Digitalisierungsgrad einer Organisation (BITCOM 2020: 13). Das deskriptive Modell liefert keine aktiven Handlungsempfehlungen, aber mit seiner einfachen Ergebnisvisualisierung einen raschen Überblick (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse (Quelle: BITCOM 2020: 8)

3. Instrument zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz von Schulen

Die Wahl eines Fragebogens als Datenerhebungsmethode ist darauf ausgerichtet, ein möglichst instruktives und einfaches Instrument zur Selbstevaluation für Schulorganisationen und ihre Fachpersonen im Bereich Datenmanagement zu entwickeln. Der Fragebogen ist angereichert mit zahlreichen Begriffsklärungen und illustrierenden Fallbeispielen. Er soll dadurch möglichst selbsterklärend sein und sein Ausfüllen kein spezifisches Vorwissen im Bereich Datenmanagement erfordern.

Das Datenmanagement an schulischen Organisationen kann sich von der Aufgabenstellung her stark unterscheiden. Es kann auf einzelne isolierte Informationssysteme, Datenbanken oder Applikationen ausgerichtet sein oder die komplexe Vernetzung verschiedener digitaler Funktionssysteme zur Aufgabe haben. An einer Schule befasst sich das Datenmanagement mit dem gesamten Lebenszyklus von Daten und organisiert das systematische und aufgabenorientierte Sammeln, Erheben, Speichern, Aufbereiten, Auswerten und Weitergeben von Daten (Datentausch). An einer anderen Schule geht es vor allem darum, Daten zu sammeln, zu speichern und weiterzugeben. Die Aufgabenteilung im Bereich Datenmanagement zwischen Schule(n), Gemeinde(n) und Kanton(en) variiert stark. Das Instrument

zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz soll für alle Ausprägungen von Datenmanagement von Schulen funktionieren. Deshalb werden bei der Auswahl der Analysedimensionen neben den Kernaspekten des Datenmanagements auch Aspekte des umfassenderen Informationsmanagements und der Prozessdigitalisierung mitberücksichtigt.

Der Fragebogen gliedert sich in **sieben** verschiedene **Dimensionen von Datenkompetenz**, deren Reifegrad jeweils für sich erhoben werden kann:

- Dimension 1: Strategie & Governance
- Dimension 2: Schulung & Kultur
- Dimension 3: Datenqualität & -integrität
- Dimension 4: Datenintegration & -zugriff
- Dimension 5: Datensicherheit & Datenschutz
- Dimension 6: Datenanalyse & Berichterstattung
- Dimension 7: Technologie & Infrastruktur

Die Reihenfolge und Gewichtung der Dimensionen und der damit verbundenen Themen sollen möglichst eng Bezug auf den Arbeitsalltag der Datenverantwortlichen in Schulen nehmen. Der Arbeitsalltag unterscheidet sich jedoch ähnlich stark, wie die oben skizzierten Aufgabenstellungen des Datenmanagements schulischer Organisationen. Die Abfolge der Dimensionen orientiert sich an einem idealtypischen Vorgehen (Roadmap), um eine hohe Reife im Datenmanagement zu erzielen. Eine ausformulierte und dokumentierte Datenstrategie und -governance bilden eine unverzichtbare Grundlage für eine hohe Reife im Datenmanagement. Darauf aufbauend können Schulungen geplant und eine datenfreundliche Organisationskultur entwickelt werden. Dies dient insbesondere dazu, die Datenqualität und -integrität zu erhöhen und sicherzustellen, die vorhandenen Daten optimal zu integrieren (strukturieren) und zugänglich zu machen, so dass zugleich Datenschutz und Datensicherheit stets gewährleistet sind. Bei fortgeschrittenen Kompetenzen können Schulen Datenanalysen vornehmen und ihre datenbasierte Berichterstattung zumindest teilweise automatisieren. Da es sich nicht um eine technikzentrierte Erhebung handelt, bildet die Technik- und Infrastrukturdimension den Abschluss des Fragebogens.

Die sieben Dimensionen umfassen einen oder mehrere **Fragenbereiche**. Wo sinnvoll werden pro Fragenbereich vier Fragen formuliert, die sich mit **vier zentralen Stakeholdern von Schulen** befassen:

(1) **externe Verwaltungen** wie Schulbehörden auf Gemeinde- oder Kantonebene, Statistische Ämter usw.,

(2) **interne Verwaltungsstellen** wie Schulsekretariat oder Informatikabteilung usw.,

(3) Eltern (bzw. allgemein erziehungsberechtigte Personen) und Schüler*innen,

(4) Benutzer*innen der eingesetzten Lernplattformen sowohl auf Seiten der Lehrfachkräfte wie auch der Schüler*innen.

Dies erlaubt es, die Reife des Datenmanagements nach den vier unterschiedenen Stakeholdern (Use Cases) differenziert zu erfassen und zu analysieren. Insgesamt umfasst der Fragebogen 20 Fragenbereiche mit 57 Fragen.

Dimension 1: **Strategie & Governance**

Die Datenstrategie einer Organisation umfasst grundsätzlich alle Austauschbeziehungen mit Stakeholdern. Im Rahmen einer Datenstrategie können die Zielsetzungen bezüglich der Reife des Datenmanagements nach Stakeholdergruppen differenziert werden. Der Begriff der Daten-Governance beschreibt die Verwaltung und Kontrolle von Daten in einer Organisation, um sicherzustellen, dass diese sicher, konsistent, verfügbar und nutzbar sind. Die Umsetzung einer Governance wird durch ein Governance-Framework transparent festgelegt. Es bietet einen strukturellen Rahmen, der insbesondere die Richtlinien, Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und Ressourcen einer Organisation definiert, um deren Ziele effektiv und regelkonform zu erreichen. Es bietet die Grundlage für Entscheidungsfindung, Kontrolle und Überwachung und sorgt für Konsistenz und Transparenz in der Organisation.

Fragenbereich 1: **Datenstrategie: Ziele und Nutzen des Datenmanagements (DM)**

- 1.1: Gibt es für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** eine formalisierte Datenstrategie, die die Ziele und den Nutzen des Datenmanagements klar definiert?
- 1.2: Gibt es für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** eine formalisierte Datenstrategie, die die Ziele und den Nutzen des Datenmanagements klar definiert?
- 1.3: Gibt es für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** eine formalisierte Datenstrategie, die die Ziele und den Nutzen des Datenmanagements klar definiert?
- 1.4: Gibt es für den Datenaustausch mit den **Benutzer*innen der Lernplattformen** eine formalisierte Datenstrategie, die die Ziele und den Nutzen des Datenmanagements klar definiert?

Fragenbereich 2: **Daten-Governance - Verantwortlichkeiten und Rollen: Zuständigkeit für das Datenmanagement (DM)**

- 2.1: Existiert für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** ein Governance-Framework, das Verantwortlichkeiten und Rollen für das Datenmanagement festlegt?
- 2.2: Existiert für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** ein Governance-Framework, das Verantwortlichkeiten und Rollen für das Datenmanagement festlegt?
- 2.3: Existiert für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** ein Governance-Framework, das Verantwortlichkeiten und Rollen für das Datenmanagement festlegt?
- 2.4: Existiert für den Datenaustausch **mit den Nutzer*innen der Lernplattformen** ein Governance-Framework, das Verantwortlichkeiten und Rollen für das Datenmanagement festlegt?

Fragenbereich 3: **Daten-Governance - Prozesse: Ablauf des Datenmanagements**

- 3.1: Existiert für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** ein Governance-Framework, das Prozesse für das Datenmanagement festlegt?
- 3.2: Existiert für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** ein Governance-Framework, das Prozesse für das Datenmanagement festlegt?

3.3: Existiert für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** ein Governance-Framework, das Prozesse für das Datenmanagement festlegt?

3.4: Existiert für den Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** ein Governance-Framework, das Prozesse für das Datenmanagement festlegt?

Fragenbereich 4: **Daten-Governance - Ressourcen:** für ein systematisches und effizientes Datenmanagement benötigte Ressourcen

4.1: Existiert für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** ein Governance-Framework, das personelle, technologische und finanzielle Ressourcen für das Datenmanagement festlegt?

4.2: Existiert für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** ein Governance-Framework, das personelle, technologische und finanzielle Ressourcen für das Datenmanagement festlegt?

4.3: Existiert für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** ein Governance-Framework, das personelle, technologische und finanzielle Ressourcen für das Datenmanagement festlegt?

4.4: Existiert für den Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** ein Governance-Framework, das personelle, technologische und finanzielle Ressourcen für das Datenmanagement festlegt?

Fragenbereich 5: **Datenrichtlinien:** Richtlinien und Standards für das Datenmanagement

5.1 Werden für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** klare Richtlinien und Standards dokumentiert und kommuniziert?

5.2 Werden für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** klare Richtlinien und Standards dokumentiert und kommuniziert?

5.3 Werden für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** klare Richtlinien und Standards dokumentiert und kommuniziert?

5.4 Werden für den Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** klare Richtlinien und Standards dokumentiert und kommuniziert?

Dimension 2: **Schulung & Kultur**

Bei der Selbsterhebung der Reife im Datenmanagement steht das Personal im Fokus, so auch dessen Schulung, Weiterbildung und Sensibilisierung. Die Ausbildung der Schüler*innen im Bereich Datenkompetenz ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung für die Datenkompetenz einer Schule, aber in erster Linie Gegenstand der Lehrplanung.

Fragenbereich 6: **Schulung:** regelmässige Schulungen und Weiterbildungen im Datenmanagement

6.1 Werden regelmässige Schulungen und Weiterbildungen zum **Thema Datenmanagement** für das Personal angeboten?

6.2 Werden regelmässige Schulungen und Weiterbildungen zum **Thema Datensicherheit** (Sensibilisierung) für das Personal angeboten?

Fragenbereich 7: **Datenkultur**: Bewusstsein über die Bedeutung von Daten für die Organisation

7.1 Wie wird in der Organisation die **Bedeutung eines systematischen Datenmanagements** für effektive und effiziente Bildungsdienstleistungen kommuniziert und das Bewusstsein darüber gefördert?

Dimension 3: **Datenqualität & -integrität**

Die Gewährleistung von Datenqualität und -integrität erfordert, dass die definierten Qualitätsnormen systematisch und regelmässig überprüft und die Datenintegrität sichergestellt werden. Qualitätsnormen werden wie weiter oben beschrieben (siehe Fragenbereich 5: Datenrichtlinien) in Form von Richtlinien und Standards für das Datenmanagement festgelegt. Die nachfolgende Auflistung enthält wichtige Kernaspekte von Datenqualität / -integrität:

- **Aktualität**: Daten sind aktuell und rechtzeitig verfügbar. Veraltete Daten können ihre Nützlichkeit verlieren und zu falschen Schlussfolgerungen führen.
- **Relevanz**: Daten sind für den beabsichtigten Zweck relevant. Überflüssige oder irrelevante Daten beeinträchtigen die Effizienz und Effektivität der Datennutzung.
- **Vollständigkeit**: Alle Daten sind vollständig und keine Daten sind verloren gegangen oder unvollständig gespeichert.
- **Korrektheit**: Die Daten repräsentieren genau das, was sie darstellen sollen: keine Fehler oder Ungenauigkeiten in den Daten.
- **Konsistenz**: Die Daten stimmen über verschiedene Speicherorte und Systeme hinweg überein: Alle Kopien und Versionen der Daten sind synchronisiert und identisch.
- **Unveränderlichkeit**: Die Daten wurden nicht unbefugt geändert, manipuliert oder gelöscht. Änderungen an den Daten sind nur durch autorisierte Personen und Prozesse möglich und werden nachvollziehbar protokolliert.
- **Authentizität**: Die Daten stammen aus einer verlässlichen Quelle und sind authentisch: Quellen der Daten sind überprüft und vertrauenswürdig.

Fragenbereich 8: **Datenqualität & -integrität**: Systematisches und regelmässiges Überprüfen und Sicherstellen definierter Qualitätsnormen

8.1 Werden Methoden und Prozesse (Mechanismen) zur **Sicherstellung und Überwachung der Datenqualität** regelmässig ausgeführt?

Dimension 4: **Datenintegration & -zugriff**

Unter Datenintegration wird die systematische Integration und Harmonisierung von Daten(beständen) aus verschiedenen Quellen verstanden. Beim Datenintegrationsprozess werden Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert und in eine einheitliche Struktur überführt. Dabei kann es um die

Integration von unterschiedlichen internen und externen Datenquellen gehen. Beispielsweise um die Integration von internen und externen Schulstatistiken zu einem Datensatz. Der Prozess der Harmonisierung von Daten vereinheitlicht und konsolidiert unterschiedliche Datensätze, um Konsistenz und Vergleichbarkeit sicherzustellen. Beispielsweise die Harmonisierung der Bezeichnung von Datenfeldern und das sprachliche Angleichen der in gleichnamigen Datenfeldern enthaltenen Texte. Bei Lernplattformen ergeben sich beispielsweise grosse Rationalisierungspotenziale durch einen automatisierten Abgleich der in Lernplattformen angelegten Nutzergruppen mit den Schüler-/Klassenlisten (Daten von einer internen Verwaltungsstelle).

Fragenbereich 9: **Datenintegration:** Systematische Integration und Harmonisierung von Daten(beständen) aus verschiedenen Quellen

9.1 Werden für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** Daten aus verschiedenen Quellen systematisch integriert und harmonisiert?

9.2 Werden für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** Daten aus verschiedenen Quellen systematisch integriert und harmonisiert?

9.3 Werden für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** Daten aus verschiedenen Quellen systematisch integriert und harmonisiert?

9.4 Werden für den Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** Daten aus verschiedenen Quellen systematisch integriert und harmonisiert?

Fragenbereich 10: **Datenzugriff:** Klare und funktionale Definition von Zugriffsrechten

10.1 Sind die Zugriffsrechte für den Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** klar definiert?

10.2 Sind die Zugriffsrechte für den Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** klar definiert?

10.3 Sind die Zugriffsrechte für den Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** klar definiert?

10.4 Sind die Zugriffsrechte für den Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** klar definiert?

Fragenbereich 11: **Benutzerfreundlichkeit:** Auf Benutzergruppen zugeschnittener Zugang bzw. Austausch von Daten

Benutzerfreundlichkeit zeichnet sich u.a. aus durch Intuitive Benutzeroberflächen, Suchfunktionen, schnelle Zugriffszeiten, sichere Authentifizierung und Autorisierung, Personalisierung von Filter- und Sortieroptionen, Interoperabilität und Integration, gute Dokumentation und Unterstützung, mobile Zugänglichkeit, responsive Design: Anpassung der Benutzeroberfläche an verschiedene Bildschirmgrößen und -auflösungen u.a.

11.1 Sind Zugang zu und Austausch von Daten für **externe Verwaltungen** benutzerfreundlich gestaltet?

11.2 Sind Zugang zu und Austausch von Daten für **interne Verwaltungsstellen** benutzerfreundlich gestaltet?

11.3 Sind Zugang zu und Austausch von Daten für **Eltern und Schüler*innen** benutzerfreundlich gestaltet?

11.4 Sind Zugang zu und Austausch von Daten für **Nutzer*innen der betriebenen Lernplattformen** benutzerfreundlich gestaltet?

Dimension 5: **Datensicherheit & Datenschutz**

Fragenbereich 12: **Datensicherheit:** Schutz vor unbefugtem Datenzugriff durch Implementierung und Aktualisierung von angemessenen Sicherheitsmassnahmen wie Verschlüsselung, Firewalls, Prinzip der geringsten Privilegien usw.

Das Prinzip der geringsten Privilegien (PoLP) ist ein Konzept für Informations- bzw. Datensicherheit, bei dem einer Benutzerin bzw. einem Benutzer nur die für seine Tätigkeit mindestens erforderlichen Zugriffsrechte bzw. Berechtigungen gewährt werden.

12.1 Ist der Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** nach dem Prinzip der geringsten Privilegien organisiert und durch angemessene Sicherheitsmassnahmen (z.B. Verschlüsselung oder Firewalls) vor unbefugtem Datenzugriff geschützt?

12.2 Ist der Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** nach dem Prinzip der geringsten Privilegien organisiert und durch angemessene Sicherheitsmassnahmen (z.B. Verschlüsselung oder Firewalls) vor unbefugtem Datenzugriff geschützt?

12.3 Ist der Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** nach dem Prinzip der geringsten Privilegien organisiert und durch angemessene Sicherheitsmassnahmen (z.B. Verschlüsselung oder Firewalls) vor unbefugtem Datenzugriff geschützt?

12.4 Ist der Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** nach dem Prinzip der geringsten Privilegien organisiert und durch angemessene Sicherheitsmassnahmen (z.B. Verschlüsselung oder Firewalls) vor unbefugtem Datenzugriff geschützt?

Fragenbereich 13: **Datenschutz:** Konsequente Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz (BG DSGVO)

Zu den "Rechten der betroffenen Personen" (insbesondere Schüler*innen und Lehrer*innen) (siehe Frage 13.1) zählen insbesondere das Auskunftsrecht, das Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung und Widerspruchsrecht (bezüglich Bearbeitung ihrer Daten).

Zu den "Grundsätzen der Datenbearbeitung" (siehe Frage 13.2) zählen deren Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit (Beschränkung auf das Wesentliche), Zweckbindung (gemäss Angaben bei der Datenerhebung) und Transparenz (Information der betroffenen Personen).

Unter die Grundsätze der "Auftragsdatenbearbeitung" (siehe Frage 13.3) fällt insbesondere die vertragliche Regelung und Sicherstellung des Datenschutzes durch die externen Datenbearbeiter*innen.

13.1 Werden die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz im Bereich "**Rechte der betroffenen Personen**" vollständig eingehalten?

13.2 Werden die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz im Bereich "**Grundsätze der Datenbearbeitung**" vollständig eingehalten?

13.3 Werden die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz im Bereich "**Auftragsdatenbearbeitung**" vollständig eingehalten?

Fragenbereich 14: **Risikomanagement**: systematische Beobachtung potenzieller Bedrohungen und Schwachstellen im Datenmanagement

14.1 Gibt es ein Risikomanagement-Programm (beauftragtes Team, Notfallplan bei Virusbefall, Cyberangriff u.a., regelmässiger Fachaustausch usw.), das sich regelmässig mit potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen im Datenmanagement befasst?

Dimension 6: **Datenanalyse & Berichterstattung**

Fragenbereich 15: **Datenanalyse**: Erkenntnisgewinn (für die Unterrichts- und Schulentwicklung) durch systematische Datenanalyse

15.1 Werden im Bereich der **Bildungsstatistik** fortschrittliche Analysemethoden und Tools verwendet, um Daten zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen?

15.2 Werden im Bereich der **Lernevaluation** fortschrittliche Analysemethoden und Tools verwendet, um Daten zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen?

15.3 Werden im Bereich der **Organisations- und Ressourcenplanung** fortschrittliche Analysemethoden und Tools verwendet, um Daten zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen?

Fragenbereich 16: **Datenvisualisierung**: Einsatz der Datenvisualisierung zur erleichterten Dateninterpretation

16.1 Werden im Bereich der **Bildungsstatistik** Daten verständlich und ansprechend visualisiert, um ihre Interpretation zu erleichtern?

16.2 Werden im Bereich der **Lernevaluation** Daten verständlich und ansprechend visualisiert, um ihre Interpretation zu erleichtern?

16.3 Werden im Bereich der **Organisations- und Ressourcenplanung** Daten verständlich und ansprechend visualisiert, um ihre Interpretation zu erleichtern?

Fragenbereich 17: **Berichterstattung**: Bereitstellung entscheidungsrelevanter Daten über Berichts- und Dashboard-Funktionen

Beispielsweise können wiederkehrend zu erstellende Berichte datenbankbasiert aktualisiert werden.

17.1 Sind effektive **Berichts- und Dashboard-Funktionen** verfügbar, über die relevante und aktuelle Daten für Entscheidungen bereitgestellt werden?

Dimension 7: **Technologie & Infrastruktur**

Fragenbereich 18: **Technologieeinsatz**: Gezielter Einsatz von Technologien und Plattformen für das Datenmanagement

18.1 Werden beim Datenaustausch mit **externen Verwaltungen** Technologien und Plattformen gezielt für das Datenmanagement eingesetzt?

18.2 Werden beim Datenaustausch mit **internen Verwaltungsstellen** Technologien und Plattformen gezielt für das Datenmanagement eingesetzt?

18.3 Werden beim Datenaustausch mit **Eltern und Schüler*innen** Technologien und Plattformen gezielt für das Datenmanagement eingesetzt?

18.4 Werden beim Datenaustausch mit den **Nutzer*innen der Lernplattformen** Technologien und Plattformen gezielt für das Datenmanagement eingesetzt?

Fragenbereich 19: **Skalierbarkeit**: Skalierbarkeit der Dateninfrastruktur im Hinblick auf zukünftige Datenanforderungen

Eine skalierbare Dateninfrastruktur ermöglicht es Organisationen, flexibel auf wachsende Anforderungen (wachsende Datenmengen, erhöhter Bedarf an Rechnerleistungen, Speicherplatz usw.) zu reagieren, die Leistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten.

19.1 Ist die **Dateninfrastruktur skalierbar** und in der Lage, zukünftige Datenanforderungen zu erfüllen?

Fragenbereich 20: **Innovation**: Offenheit der Bildungseinrichtung für neue Technologien und Methoden im Bereich Datenmanagement

20.1 Ist die Bildungseinrichtung **offen für neue Technologien und Methoden** im Bereich Datenmanagement?

Der Fragebogen zur Selbsteinschätzung unterscheidet **drei Reifegrade** in Anlehnung an ein Ampelsystem:

Reifegrad 1 (grün): gut, **kein direkter Handlungsbedarf**

Reifegrad 2 (gelb): knapp ausreichend, **selektives Optimierungspotenzial**

Reifegrad 3 (rot): mangelhaft, **umfassendes Optimierungspotenzial**

Wesentlich ist der Hinweis auf vorhandenes Optimierungspotenzial. Es besteht keine zwingende Normativität, dass eine Schulorganisation in allen Dimensionen und Fragebereichen optimal entwickelt ist und über eine hohe Reife verfügt. Eine solche landesweite Normativität ist nicht definiert und als zwingender Richtwert zu nehmen. Die Festlegung von differenzierten Reifegradzielen erfolgt idealerweise im Rahmen einer Datenstrategiedefinition.

Der Fragebogen bietet zur Beantwortung der Fragen jeweils **drei ausformulierte Antwortmöglichkeiten**. Die Selbsteinschätzung erfolgt somit über die Wahl jener Antwort, die als am zutreffendsten erachtet wird. Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, ist immer genau eine Antwort zu wählen.

<p>5.3 Werden für den Datenaustausch mit Eltern und Schüler*innen klare Richtlinien und Standards dokumentiert und kommuniziert?</p>	<p>Ja, für den Datenaustausch mit Eltern und Schüler*innen sind definierte Richtlinien und Standards den Beteiligten kommuniziert und leicht einsehbar dokumentiert.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Trifft zu.</p>	<p>Für den Datenaustausch mit Eltern und Schüler*innen sind definierte Richtlinien und Standards den Beteiligten weder klar kommuniziert noch leicht einsehbar dokumentiert.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft zu.</p>	<p>Nein, für den Datenaustausch mit Eltern und Schüler*innen sind keine Richtlinien und Standards definiert.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft zu.</p>
--	--	---	---

Die Datenaggregation und Reifegradzuteilung erfolgen gemäss folgenden Überlegungen:

Reifegrad 1 (gut): Der Durchschnittswert der aggregierten Selbsteinschätzungen muss auch 1 sein. Nur dann liegt kein direktes Optimierungspotenzial vor.

Reifegrad 2: Durchschnittswert > 1 und < oder = 2. Sobald in einem Fragenbereich selektives Optimierungspotenzial besteht, gilt dies auch für die gesamte analysierte Dimension.

Reifegrad 3: Durchschnittswert > 2. Damit wird relativ schnell signalisiert, dass ein umfassendes Optimierungspotenzial vorliegt.

Mit der Unterscheidung von drei Reifegraden wird nur sehr grob eine "Roadmap" vorgezeichnet. Im Rahmen eines weiteren Entwicklungsschrittes des Selbstevaluationsinstrumentes wäre zu prüfen, eine Fünferskala wie beispielsweise beim Gardner- oder IBM-Modell (siehe Kapitel 2.1. und 2.1.) zu übernehmen und die Aggregation der erfassten Werte aus den sieben Analysedimensionen und 20 Fragebereichen entsprechend vorzunehmen.

(Der gesamte Fragebogen mit den Auswahlantworten wird im Anhang zur Verfügung gestellt.)

4. Testung des Instruments an Schulen

Für den ersten Test des Werkzeugs wurden drei Schulen befragt. Zum einen zu den vorgängig vorgestellten Dimensionen ihrer Datenkompetenz, zum anderen zu ihrer Einschätzung der Zweckmässigkeit des Werkzeugs. Die Schulen wurden nach ihrer Bereitschaft zur Teilnahme und mit dem Ziel einer gewissen Diversifikation ausgewählt. So finden sich Schulen aus drei, deutschsprachigen, Kantonen mit einer Grösse von 500 bis 2'300 Schülerinnen und Schülern (SuS), die sich in dichter oder weniger dicht bevölkerten Gebieten befinden.

Mit lediglich drei Schulen sind nur begrenzte Aussagen zu Passgenauigkeit und Nutzen des Instruments möglich. Dennoch konnten in den Bereichen Sinnhaftigkeit des Instruments und Bedarf bei Schulen erste Erkenntnisse gewonnen werden, die eine fundierte Weiterentwicklung ermöglichen können.

4.1. Ergebnisse der Testbefragungen bezüglich Reifegrades

Das Instrument für die Messung des Reifegrads der Datenkompetenz in Schulen ist als Selbsteinschätzungs-Instrument gedacht und konzipiert. Es soll den Schulen in einem ersten Schritt helfen, die relevanten Dimensionen von Datenkompetenz zu erkennen und sich dort nach ihrem jeweiligen Reifegrad verorten zu können. Darauf aufbauend können die Schulen in einem zweiten Schritt entscheiden, in welchen Bereichen eventuell noch Verbesserungen notwendig wären. Im aktuellen Zustand des Werkzeugs können die Schulen noch keine spezifischen Hilfestellungen bekommen. Dies wäre in einer weiteren Ausbaustufe jedoch gedacht. Je nach Dimension, in der Bedarf vorherrscht, sollen den Schulen Hilfestellungen angeboten werden. Das können Links zu Gesetzestexten, Best Practice oder auch gezielte Trainings sein.

Zunächst soll kurz auf die inhaltlichen Ergebnisse der Befragung der drei Schulen eingegangen werden. Abgefragt wurden die oben genannten Dimensionen: Strategie und Governance, Schulungen und Kultur, Datenqualität und -integrität, Datenintegration und -zugriff, Datensicherheit und Datenschutz, Datenanalyse und Berichterstattung sowie Technologie und Infrastruktur. Innerhalb dieser Dimensionen wurde ein Fragen-Antworten-Schema verwendet, das die Schulen jeweils in einen der drei Reifegrade platziert:

Reifegrad 1 = gut = kein direkter Optimierungsbedarf	Reifegrad 2 = knapp ausreichend = selektives Optimierungspotenzial	Reifegrad 3 = mangelhaft = umfassendes Optimierungspotenzial
Antwort 1: Reifegrad 1	Antwort 2: Reifegrad 2	Antwort 3: Reifegrad 3

Die nachfolgende zwei Abbildungen zeigen den Entwurf einer exemplarischen Visualisierung des Überblickergebnisses für alle sieben Dimensionen in Form eines Spider-Diagramms. Es wird rasch erkennbar, dass die beiden Schulen unterschiedlich "datenreif" sind:

Die nächste Abbildung zeigt den Entwurf einer exemplarischen Visualisierung eines Ergebnisses für die Dimension «Strategie und Governance» in einer Schule in Form eines Spider-Diagramms:

Dimension 1: Strategie & Governance

Strategie & Governance

Die Selbsteinschätzungen werden jeweils auch nach den unterschiedenen Stakeholdern (Use Case) differenziert ausgewertet, wie die nachfolgende Visualisierung exemplarisch aufzeigt:

Ziel ist es den Schulen eine möglichst klare und einfache Darstellung anzubieten, um ihre Reifegradeinordnungen erkennen zu können. Ein programmiertes Excel-Werkzeug kann die Ergebnisse bereits «on the fly» anzeigen. Für eine umfassendere Verwendung des Werkzeugs ist eine Webanwendung zu programmieren.

In diesem Text soll nicht weiter auf die einzelnen Ergebnisse der Testschulen eingegangen werden, da es sich um eine Selbsteinschätzung und nicht um ein Rating handelt. Die Ergebnisse wurden aber mit jeder einzelnen Schule diskutiert. In der Summe lässt sich sagen, dass verschiedene Schulen durchaus unterschiedlich abschneiden. Dies auch jeweils unterschiedlich nach Dimensionen. Dabei werden alle drei Reifegradebenen erreicht. Aufgefallen ist, dass gerade im Bereich Absicherung gegen Cyberangriffe alle Schulen eher unvorbereitet sind. Eine externe Hilfestellung wäre hier für gezielte Handlungsumsetzungen notwendig.

4.2. Rückmeldung der Schulen zum Instrument zur Selbsteinschätzung

Nachdem die Schulen den Fragebogen ausgefüllt hatten, wurden mit ihnen vor Ort Interviews durchgeführt, um die Passung und Sinnhaftigkeit des Instruments einzuordnen. Neben einer grundsätzlichen Einschätzung wurde gefragt, ob die beschriebenen Wege des Datenaustauschs (Use Case nach Stakeholdern) relevant und die Dimensionen zutreffend sind, aber auch ob noch weitere Handlungsfelder im Bereich Datenkompetenz angesprochen werden müssten.

Im Rahmen der grundsätzlichen Einschätzung zur Datenkompetenzmessung in Schulen wiesen alle Testschulen darauf hin, dass Schulorganisationen ein Mikrokosmos seien: Professionelle Strukturen bestehen nicht in allen Bereichen und im Bereich Datenkompetenz kann nur eine bedingte professionelle Kompetenz bei Mitarbeitenden von Schulen erwartet werden. Des Weiteren liegt die Finanzierung der digitalen Strukturen meist in der Verantwortung der Gemeinde. Es besteht bei digitalen Lösungen und der Umsetzung von Datenkompetenz daher eine grosse Abhängigkeit von externen Stellen. Allen Schulen war aber die Notwendigkeit eines kompetenten Umgangs mit Daten bewusst. Hilfestellungen zur Kompetenzsteigerung waren sehr willkommen.

In Bezug auf die Testversion des Instruments zur Selbsteinschätzung wurden von den Schulen die folgenden Rückmeldungen gegeben. Alle Schulen fanden bereits das Durcharbeiten des Fragebogens als gewinnbringend, da sie dadurch einen verständlichen Überblick über das komplexe Tätigkeitsfeld vermittelt erhielten. Obwohl es sich noch um eine Testversion handelte, fanden die Schulen auch die individuellen Ergebnisse des Werkzeugs sehr hilfreich. Sei dies bei einer grundsätzlichen Verortung der Schule im Themengebiet, bei Erläuterungen zu den einzelnen Dimensionen oder eben bei der spezifischen Einordnung in die drei Reifegradebenen. Ob die Einteilung in drei Reifegradebenen ausreichend ist, oder zum Beispiel fünf hilfreicher wären, wurde von den Schulen uneindeutig diskutiert. Schliesslich kam der Wunsch nach freiwilligen Bemerkungsfeldern zur besseren Darstellung der Rückmeldungen auf.

In einer finalen Version des Werkzeugs sollte laut der Schulen noch genauer erläutert werden, welchen Mehrwert die Schulen durch die Nutzung des Werkzeugs erreichen können. So dass entschieden werden kann, ob der Ressourcenaufwand zum Ausfüllen in einem guten Verhältnis zur Unterstützungsleistung für die Schulen steht. Dazu gehört auch die Beschreibung der notwendigen Kompetenzen (verschiedene Aufgabenprofile) und des nötigen Zeitaufwands zum Ausfüllen der Fragen.

Des Weiteren muss ein entwickeltes Instrument über ein besseres Layout, eine klarere Nutzerführung und User Experience verfügen. Um eine zu hohe Flughöhe zu vermeiden und um die Benutzung des Werkzeugs zu erleichtern sind weitere Erläuterungen von Begrifflichkeiten und Konzepten im Werkzeug zu integrieren. Zwar werden die aktuellen Anleitungen und Definitionen bereits als sehr hilfreich angesehen, es sollte jedoch noch mit mehr Beispielen zur Veranschaulichung gearbeitet werden. Ausserdem müsste der Fragebogen für verschieden Personen in der Schule offen sein, da je nach Kompetenzfeld verschiedene Personen an der Beantwortung der Fragen arbeiten sollten.

Im Rahmen des Instrumentes werden ausgewählte Wege des Datenaustauschs beschrieben, um anhand dieser verschiedene Reifegradzustände abfragen zu können: Datenaustausch mit (1) externen Verwaltungen, mit (2) internen Verwaltungsstellen, mit (3) Eltern und Schüler*innen, sowie (4) Datenaustausch mit den Nutzer*innen der Lernplattformen. Diese Einteilung traf die Realitäten der befragten Schulen weitestgehend. Es existieren aber Ungenauigkeiten, die in einer Weiterentwicklung angegangen werden müssten. So sollte der Austausch mit Eltern und Schüler*innen getrennt betrachtet werden. Wobei je nach Schule hier noch viel «analog» vollzogen wird und die Schüler*innen «Briefträger» für die Kommunikation mit den Eltern sind. Auch sind verschiedenste Softwareprodukte im Einsatz von Schulverwaltungssystemen bis zu Lernapplikationen. Diese werden unterschiedlich verwaltet und genutzt. So sind Lernapplikationen teils in der Verantwortung der einzelnen Lehrpersonen. Schliesslich müsste das Thema der aktuellen Datenspeicherung und nicht nur des -austausches genauer betrachtet oder benannt werden.

Die im Instrument abgefragten Dimensionen (Strategie und Governance, Schulungen und Kultur, Datenqualität und -integrität, Datenintegration und -zugriff, Datensicherheit und -schutz, Datenanalyse und Berichterstattung und Technologie und Infrastruktur) wurden als gut gewählt und relevant eingeschätzt. Dabei hilft bereits die Definition dieser Dimensionen den Schulen die Bereiche zu erkennen, in denen Datenkompetenz relevant ist und wie diese kategorisiert werden kann. Gleichzeitig waren die Dimensionen für manche Schulen noch zu abstrakt. Die bereits angebotenen Definitionshilfen wurden als wertvoll erachtet, es sollte aber noch mehr mit Beispielen und Use Cases

gearbeitet werden. Ausserdem könnte eine breitere Einordnung der Relevanz der Themen hilfreich sein. Zur Bewahrung der Bedienfreundlichkeit müsste bei derartigen Erweiterungen mit Links und Untermenüs gearbeitet werden und eine klare Customer-Journey verfolgt werden.

Bei der letzten Frage nach weiteren Handlungsfeldern im Bereich Datenkompetenz kamen kaum konkrete Themen zur Diskussion. Es wurden aber Aussagen zur grundsätzlichen Strukturierung von Unterstützungsmassnahmen für Schulen gegeben. Es wurde festgehalten, dass Schulen Datenkompetenz nicht als eigentlichen Auftrag haben. Sie sind daher in derartigen Themen schnell überfordert und müssen Ressourcen verwenden, die für die gezielte Bildungsarbeit notwendig wären. Hilfestellungen und Hilfsangebote von aussen sind daher höchst erwünscht. Gleichzeitig soll es dabei nicht um ein Rating gehen. Das Instrument zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz kann hier einen Einstiegspunkt sein, der zeigt welche Dimensionen wichtig sind, wie die Schule in diesen Dimensionen bereits aufgestellt ist und, davon ausgehend, als Schnittstelle zu weiteren Hilfestellungen dienen.

Was in der aktuellen Version noch nicht implementiert war, waren weiterführende Links als Ressource zur Verbesserung der Datenkompetenz in den jeweiligen Dimensionen. Diese zur Ergänzung wurde von den Schulen als hochrelevant angesehen. Dabei ging es um Links auf Inhaltsseiten, Dokumente oder Tutorials, allgemeine Weiterbildungen, Foren und ähnliches. Alles mit dem Ziel der «Selbstbefähigung» der Schule. Ein um diese Materialien und Verlinkungen ergänztes Werkzeug zur Selbsteinschätzung wurde von allen Schulen als wichtige Hilfestellung und relevante Bereicherung zum Umgang mit Daten in der Schule angesehen.

Neben der gezielt auf das Instrument bezogenen Rückmeldungen gaben die Schulen auch noch allgemeine Rückmeldungen bezüglich notwendiger Unterstützung. Diese Rückmeldungen sollen hier noch kurz vermerkt werden. Die Schulen sehen Handlungsfelder auf drei Ebenen: Auf Bundesebene geht es um generelle Empfehlungen (als Richtlinien) zum Datenschutz, zur Nutzung von Software (z.B. der Umgang mit MS Office und Teams). Auf Bundesebene könnten auch Rahmenlizenzen verhandelt werden. Dies könnte eine Verbesserung bei den Preisen haben und als Handlungsempfehlung dienen. Auf kantonaler Ebene wären dagegen konkretere Hilfestellungen relevant. Dies könnten spezifischere Lerntools zum Datenschutz oder auch die Organisation von Gruppen zum Austausch sein. Auf Gemeinde- und Schulebene schliesslich geht es um die direkt finanzielle und organisatorische Unterstützung der Schule und der Lehrpersonen. Letztere sollten zum Kompetenzerwerb motiviert werden.

5. Selbsteinschätzung der Datenkompetenz – Herausforderungen und Möglichkeiten

Schulen haben durch die digitale Transformation immer mehr mit Daten zu tun. Bewusst und unbewusst. Gleichzeitig sind Schulen keine IT-Unternehmen und Lehrpersonen keine Datenexperten. Um gerade im besonders schützenswerten Bereich von Daten in der Bildung dennoch eine relevante und hohe Datenkompetenz zu ermöglichen, benötigen die Schulen koordinierte Unterstützung. Die Testung des Prototyps hat gezeigt, dass ein derartiges

Instrument zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz eine solche Hilfestellung darstellen kann. Es kann Schulen auf individueller Ebene helfen und dadurch auf Kantons und Bundeebene zu einer grundsätzlichen Verbesserung der Datenkompetenz von Schulen führen und auch zielführend Hinweise geben, welche Hilfsmittel die Schulen zur Erreichung einer besseren Kompetenz benötigen. Abschliessend sollen daher nun noch die Herausforderungen, Möglichkeiten und nächsten Schritte zusammengefasst und diskutiert werden.

Herausforderungen:

- Ein Tool kann im Gegensatz zu einer Beratung nicht alle Nachfragen auffangen. Es wird daher herausfordernd, ausreichend aber auch nicht zu viele Details anzubieten, um die Schulen bei der Nutzung des Instruments nicht zu überfordern.
- Die Situationen in Schulen sind stark unterschiedlich, ein Standard kann womöglich überhaupt nicht erreicht werden oder ist vielleicht sogar nicht wünschenswert. Ansätze sollten daher Stück für Stück entwickelt werden. Von der Schule zur Gemeinde, zum Kanton und schliesslich schweizweit. Dadurch können individuelle Bedürfnisse besser aufgenommen werden.
- Die Organisationseinheiten Gemeinden und vor allem Kantone machen einen grossen Unterschied für die jeweilige Situation der Schulen. Daher muss darauf, zum Beispiel bei der Zurverfügungstellung von Zusatzmaterial und Hilfsmitteln, Rücksicht genommen werden. Gleichzeitig ist die wünschenswerte Datenkompetenz in den Schulen sehr einheitlich und durch die Testung bereits gut eingegrenzt.
- Ein Werkzeug zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz von Schulen würde auch relevante Daten für ein Monitoring des Bildungsbereiches ermöglichen. Eine Zweitnutzung der Daten der Schulen für diesen Zweck benötigt aber deren informierte Zustimmung und kann deren Willen zur Nutzung des Tools minimieren.

Möglichkeiten:

- Wird das Instrument zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz als niederschwellig erreichbares Werkzeug weiterentwickelt, am besten als Webanwendung, können die Schulen unkompliziert Zugang zum Thema Datenkompetenz erhalten und diese gezielt verbessern.
- Erkennung der relevanten Dimensionen inklusive einer inhaltlichen Beschreibung ebendieser führt zu mehr Selbstsicherheit der Schulen, einer Verbesserung des Kompetenzniveaus und bei guter Beteiligung der Schulen zu einer schweizweiten Verbesserung des Umgangs mit Daten im schulischen Kontext.
- Einschätzung des eigenen, jeweiligen Reifegrads durch ein wissenschaftlich geprüftes standardisiertes und relevantes Instrument.
- Offenheit durch Selbsteinschätzung und ohne Gefahr von Ranking für die Schulen sollte zu einer hohen Beteiligung der Schulen führen, da es ihnen selbst weiterhilft und dies ohne die Gefahr von öffentlicher Preisgabe von Kompetenzlücken.

- Entscheidungshilfe für gezielte Handlungsentscheidungen der Schulen zur Erreichung einer verbesserten Datenkompetenz in Schweizer Schulen.
- Durch ein standardisiertes Tool und einer Koordination der anzubietenden Hilfsmittel kann auch eine Standardisierung bei der zu erreichenden Datenkompetenz indirekt erreicht werden.

Zusammenfassung:

Aufbauend auf den Testschulen scheint ein Bedarf klar gegeben und eine Unterstützung durch die Schulen gewünscht zu sein. Niederschwellige Hilfestellung wie dieses Werkzeug sind in dem gegebenen Kontext zielführend. Durch das Tool erfahren die Schulen nicht nur, wo sie stehen, sondern werden durch das Ausfüllen auch sensibilisiert und die Diskussion rund um Datenkompetenz wird angeregt. Dabei sollte das Werkzeug (nebst der Benutzerfreundlichkeit) vor allem flexibel einsetzbar sein, das heisst den Ansprüchen unterschiedlicher Schulen genügen.

Weitere Schritte:

- Ein Instrument wie dieses sollte als Webanwendung zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist ein Folgeprojekt und eine langfristige «Host-Institution» notwendig.
- Ein erster Entwurf für eine automatische Auswertung des Fragebogens wurde im Rahmen des Testprojekts bereits entworfen.
- Neben der Entwicklung der Webanwendung ist eine zielführende Zurverfügungstellung von Hilfsmaterialien wichtig. Hierbei geht es um Gesetzestexte, Anlaufstellen, Foren, Gruppen zum Austausch, Manuals, Videos, Podcasts, etc. Der Bedarf müsste hier zunächst durch weitere Befragungen von Schulen erhoben und in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Kantonen koordiniert werden.
- Auch das Reifegradmodell selbst muss noch mit einer grösseren Anzahl von Schulen getestet werden.
- Ziel sollte ein schweizweit einsetzbares Tool sein, um keine Lücken der Datenkompetenz in der Schweiz zu produzieren, bzw. keine Regionen eine Unterstützung vorzuenthalten.
- Dabei sollte die Entwicklung in den Kantonen beginnen, um Spezifika abdecken zu können.

Literatur:

- Alpar, Paul et al. (2023):** Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik. Strategische Planung, Entwicklung und Nutzung von Informationssystemen. 10. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg.
- Becker, Jörg / Knackstedt, Ralf / Pöppelbuß, Jens (2009):** Entwicklung von Reifegradmodellen für das IT-Management. In: Wirtschaftsinformatik, Vol. 51, S. 249–260.
<https://doi.org/10.1007/s11576-009-0167-9>
- Bitkom (Hrsg.) (2020):** Leitfaden zum Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse. Berlin: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Online verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2020-04/200406_If_reifegradmodell_digitale-geschäftsprozesse_final.pdf
- Bühler, Peter / Schlaich, Patrick / Sinner, Dominik (2019):** Datenmanagement. Daten - Datenbanken - Datensicherheit. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg.
- Caballero, Ismael / Gualo, Fernando / Rodríguez, Moisés / Piattini, Mario (2023):** Maturity Models for Data Governance. In: Caballero, Ismael / Piattini, Mario (Hrsg.): Data Governance: From the Fundamentals to Real Cases. Cham: Springer, S. 139-162.
- Hildebrand, Knut / Gebauer, Marcus / Mielke, Michael (Hrsg.) (2021):** Daten- und Informationsqualität. Die Grundlage der Digitalisierung. 5., erweiterte und aktualisierte Auflage. Wiesbaden, Heidelberg: Springer Vieweg.
- Matijas, Marko (2023):** Reifegradmodell für Datenmanagement. Bachelorthesis FHGR. Chur.